

YURTIMIZDA SAQLANAYOTGAN USMON MUS’HAFI QU’RONINING TARIXI

Nishonova Sarvinoz Vohidovna

Nizomiy nomidagi Toshkent

davlat pedagogika universiteti tarix fakulteti

4 bosqich talabasi

Anotatsiya.

Ushbu tezisda Usmon Mus’hafi Qu’ronining tarixidan ayrim tarixiy manbalar asosida tarixi haqida, yaratilganligi va uning O’zbekiston hududiga kelib qolishi Amir Temur bilan bog’liqligi jihatlari tarixining turli versiyalari Ruslar bosqini va sovet davrida mus’hafning ahvoli haqida qisqacha ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so’zlar.

Mus’haf, hazrati Usmon, Amir Temur, Zayt ibn Sobit, Samarqand, Toshkent, Oltin O’rda, Misr.

Ruslar Samarqandni ishg’ol qilgach. bu qimmatli gavharga qiziqib qoldilar. Tezda uning dovrug’i hamma yoqqa tarqaldi. Shu paytdan boshlab uning to’g’risida gazeta va jurnallarda maqolalar paydo bo’la boshladi. Sovetlar davrida bu Mus’hafni tadqiq qilib o’rganuvchilar ko’paydi. Bu davrga kelib ilm-fanning ko’p tarmoqlari vujudga keldi. O’zbekistonda har sohaning o’z olimlari yetishib chiqdi. Toshkent asta-sekin ilm-ma’rifat markaziga aylandi. Poytaxtga jahonning barcha yurtlaridan delegatsiyalar, turli sayyohlar kela boshladilar. Ular Mus’hafning xabarini eshitgach, uni ziyorat qilish istagini bildirib, tarixi bilan qiziqdilar. Ayniqsa, musulmon delegatsiyalarining a’zolari bu muborak Mus’haf to’g’risidagi haqiqatni bilishga katta ehtimom ko’rsatdilar. Qu’ronni Karimni bitta

kitob shakliga keltirish jarayoni uni ko'chirgan xatotlar haqida bir qancha ma'lumotlar mavjud.

Bunga misol o'laroq, Zayd bin Sobit aytadilar: “Rasulullohning huzurlarida terilarga yozilgan Qur'onni tartibga solar edik”. Bayhaqiy: “Bu «tartibga solish»dan murod, nozil bo'lgan parcha-parcha oyatlarni Rasulullohning ko'rsatmalariga binoan joy-joyiga qo'yib, suralarga jamlash bo'lsa kerak», – deydilar. Horis al-Muhosibiy “Fahmus-sunan” kitobida “Qur'onning bitilishi yangidan qilingan ish (ya'ni bid'at) emas”, deydi. Ibn Sirin rahimahullohdan: “Rasululloh davrlarida Qur'onni to'rt kishi jam' qilganligida ixtilof yo'q. Bular: Muoz, Ubay, Zayd va Abu Zayd. Lekin quyidagi uch kishining ikkitalarida ixtilof bor. Ba'zilar Abud-Dardo va Usmon, ba'zilar Usmon va Tamimud-Doriy ham jam' qilgan deydilar”¹. Usmon davrida Qur'onning aynan nechta nusxasi yaratilgani noma'lum, ammo Jaloliddin as-Suyutiy: “Hamma biladigan nusxalar — beshta”, — deb yozadi. Bular orasiga Usmon o'zida saqlagan nusxa kiritilmagan bo'lsa kerak. Makka, Damashq, Kufa, Basra va Madina shaharlarining barchasi bittadan Qur'on nusxasiga ega bo'ladi.

Damashqlik xattot Al-Kindiy uchinchi asr boshida Usmon uchun yaratilgan to'rtta nusxaning uchtasi yong'inlar va urushlarda yo'q qilinganini, Damashqqa yuborilgan nusxa esa saqlanib qolgani va uning davrida Malatyada bo'lgani haqida yozgan. Ba'zilar Damashqqa keltirilgan nusxa keyinchalik Leningradga, u yerdan Angliyaga o'tganini taxmin qiladi. Boshqalar esa u Damashqdagi masjidida milodiy 1892-yildagi yong'ingacha saqlanganini ta'kidlaydi.

Samarqand ulamolari, shu jumladan elchi Yahyo Xo'ja Buxoriyning Mus'haf Amir Temur xazinasidan yoki kutubxonasidan chiqqan, degan bayonlari. Ikkinchi rivoyatda Amir Temur uni Basradan olib Samarqandga keltirgan, deyiladi. Agar Amir Temurning shon-shavkati, qudrati, uning tutgan mavqeini hisobga olsak, bu rivoyat ham haqiqatga to'g'ri keladi. Mus'hafi Usmoniydek

¹ <https://shosh.uz/uz/toshkentdagi-usmon-mus'hafi-tarixi-1-qism/>

oliy iftixor manbai Temurning mulkidan chetda qolishi mumkin emas edi. O'sha ulamolarning e'tiroficha, bu Mus'haf Samarqandda to'rt yuz yildan beri mavjud bo'lgan². Amir Temur va Usmon mus'hafi o'rtasida yana bir faraz mavjud. Sohibqiron ko'plab yurtlarni zabt etib, bir-biridan nodir o'ljalarni qo'lga kiritadi. Ayniqsa, Amir Temurning turk sultoni Yildirim Boyazid xazinasidan qo'lga kiritgan boyliklari behisob edi. Bu boyliklar orasidagi eng nodir, eng e'tiborli, eng qimmatbaho boylik – xalifa Usmonning Qur'on kitobi edi. Bu muqaddas kitobning asl suralari qo'y terisiga yozilgan edi. Kitobning o'ziga xos tarixi bor: U Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v) nin bevasi qo'lida saqlangan.

Payg'ambarimiznin vafotidan so'ng xalifa Abu Bakr Qur'onining ilk nusxasini xalqqa ma'lum qiladi. Shundan keyingi ko'chirmalar tufayli Qur'onning xattotlar yaratgan boshqa nusxalari paydo bo'ladi. O'shanda islom olamidagi dong taratgan uchinchi xalifa Usmon islom ta'limoti buzilmasligi uchun paydo bo'lgan barcha qo'lyozma nusxalarini yig'ib, o't qo'yishni buyuradi.

Kufiy yozuvida tanish belgilari va unilarsiz bitilgan bu Kalomi sharif yoki Muqaddas kalom Ami Temur tomonidan Boyazid saltanati tor-mor etilgach qo'lga kiritilgan va Samarqandning o'sha davrdagi bosh masjidiga keltirib berilgan edi. Hurmat yuzasidan Kalomi sharifni Turkiyadan sayyidlar, ulamo va fuzalolar, shayxlar, mullalar va boshqa saralangan faxrli soqchilar kuzatuvda filga orilib, ustiga oltin choyshab yopilgan holda keltirilgan³. Xususan, mus'hafning Amir Temur bilan bog'liq bir versiya mavjud. Oltin O'rda davlati tashkil topgan mintaqadan Misrga borib, hokimiyatni qo'lga olgan qipchoqlar (mamluklar) o'z ona yurtlarida dinimizning yuksalishini zo'r qiziqish va mamnuniyat bilan qarshi oldilar. Natijada Berkaxon bilan Misr podshohi Baybars o'rtasida elchilik va do'stlik aloqalari shakllandi. Mamluklar asl vatanlarini qo'msab, uning ravnaqi

² Shayx Ismoil Maxdum Toshkentdagi Usmon Mus'hafining tarixi. Arabchadan Abdulloh shayx Ismoil Maxdum o'g'li tarjimai «Movarounnahr» nashriyoti -Toshkent: 1995. 30-bet.

³ Azimov E. Amir Temur saltanati. – Toshkent: G'ofur G'ulom nomidagi Adabiyot san'at nashriyoti. 1996. 40-bet.

uchun imkoni boricha yordam berish maqsadida Oltin Oʻrda bilan yaqin aloqalar oʻrnatishgan. Baybarsning elchi orqali Berkaxonga yuborgan sovgʻalari ham shundan dalolat beradi. Bular quyidagilar edi: «Xalifa Usmon (roziyallohu anhu) koʻrsatmasiga koʻra jamlangan muqaddas Qurʻon, rang-barang yostiqlar, masjid gilamlari, Venetsiya matolari va Livan liboslari, teridan ishlangan ilgichli va xom teridan ishlangan gilamlar, naqshli kaljur qilichlari, oltin suvi berilgan gurzilar, frank dubulgʻalari, katta shamdonlar, Xorazm egarlari, joynamozlar, yuganchalar — bularning hammasiga oltin va kumushdan naqsh chekilgan, halqali yoʻylar, tosh yoʻylar, neft solib otiladigan yoʻylar, qamish va yogʻoch nayzalar; sandiqlarga solingan yoy oʻqlari, qozonlar, oltin va kumush zanjirli chiroqlar, qoratanli malaylar va oqsoch oshpazlar, uchqur arab otlari va Nubiya tuyalari, tezyurar uy hayvonlari, maymunlar, toʻtiqushlar va boshqa turli buyumlar bor edi. Shuningdek, uzunboʻyin (jirafa), Misr eshaklari, Xitoy koʻzalari, Iskandariya kiyimlari ham sovgʻaga qoʻshib yuborilgan». Koʻrinib turibdiki, Misr podshohi, qanday boʻlmasin, Berkaxonni oʻziga jalb etish uchun nihoyatda qimmatli, nodir narsalarni yuborgan. Hatto Qurʻoni karimning asl nusxasini ham ayamagan. Mana, oʻsha vaqtdan buyon koʻp asrlar oʻtdi, lekin uning qaerdaligi haqida hech gap yoʻq. Mening fikrimcha, Amir Temur Toʻxtamishni magʻlubiyatga uchratib, poytaxtni egallaganidan keyin, oʻsha Qurʻonni qoʻlga kiritib, Samarqandga olib kelgan. Bunga dalolat shundan iboratki, Sohibqiron Qurʻoni karimni Misrdan ham, Turkiyadan ham olmagan. Shu boisdan ham Qurʻon bu yerlarda (yaʼni, Misr va Turkiyada. — Tahr.) hamon saqlanmoqda. Hozirda uning olti nusxasidan beshtasi mavjud, bittasi esa Madinada masjidga oʻt tushganida kuygan ekan. Mushaflar soniga qarab hisoblansa ham Amir Temur uni Oltin Oʻrdadan olgani maʼlum boʻladi. Zero, uning ikkitasi Madina va Makkada, ikkitasi Misr va Turkiyada. Beshinchisi bizning yurtimizda saqlanmoqda. Shubhasiz, Hazrati Usmon Mushafi tarixini oʻrganish shu bilan uzil-kesil hal etildi, deyish qiyin. U oʻz tadqiqotchilarini hamon kutmoqda. Ammo hozirdayoq mavjud maʼlumotlar bu

Mushaf Oltin O‘rdadan olinganini ko‘rsatadi. XX asr boshlaridagi tekshiruvga ko‘ra, Mushafning umumiy hajmi 68x53 sm. hisoblanib, 353 varaqdan iborat bo‘lgan. Bu varaqlarning yaltiroq va sarg‘ish rangdagi yuz tomoni yaxshi saqlanib, ularning orqa beti salgina g‘ijimlangan, bir oz uringan kabi ko‘rinar edi. Mushafning sahifalari nam tortishi natijasida birmuncha shikastlangan va ularda qon dog‘lari bor edi. Uning yirtib olingan yoki qattiq shikastlangan varaqlari o‘rniga 69 ta teriga o‘xshash qalin va mayin varaqlar tikib qo‘yilgan. Bu varaqlar paxtadan ishlangan qog‘ozlarga mohirlik bilan ishlanib, ularni Mushafning asl sahifalaridan farqlash qiyin edi⁴. Bu vaqtga kelib Usmon Qur‘oni XV asrda yashagan so‘fiylik tariqatining shayxi Xoja Ahror masjidida saqlanardi. Qur‘onni ko‘rishni istagan ziyoratchilar faol tashrif buyurishdi va shunigdek katta bayramlarda kitob masjididan olib chiqilib, xalqqa ko‘rsatildi. Samarqand Zarafshon okrugi tarkibiga kirgan (1867-yildan Turkiston viloyatining Samarqand viloyati). Tuman boshlig‘i, general-mayor A. Q. Abramov boshqa narsalar qatori eski va nodir Qur‘on nusxasiga ham qiziqib qoldi. U podpolkovnik Serovga „ilmfan uchun qadrlil qadimiylil qo‘ldan sirg‘alib ketmasligi uchun chora ko‘rishni“ buyurdi. Natijada Samarqand domlari tomonidan 500 qo‘qonlik (100 rubl) mukofot evaziga qirol ma‘muriyatiga Qur‘on topshirilib, Toshkentga Turkiston o‘lkasi general-gubernatori fon Kaufmanga yuboriladi. 1869-yil 5-noyabrda uni Samarqanddan Peterburgga Xalq ta‘limi vaziri nomiga yozgan xati bilan yuboradi. Samarqanddagi Bibixonim madrasasi vayron bo‘lgan masjid o‘rtasida (mehrob ro‘parasida) Temur davridan qolgan ulkan stend ko‘plab yozuvlar bilan bezatilgan edi. Stendni Sankt-Peterburgga tashish g‘oyasi uning juda katta vazni tufayli tark etildi. Ularning nusxalari hozirda Rossiya Fanlar akademiyasining Moddiy madaniyat tarixi instituti (Sankt-Peterburg) arxivida saqlanmoqda. Usmon Qur‘oni kutubxonaning qo‘lyozma bo‘limida saqlangan bo‘lib, u yerda 1891-yilda sharqshunos olim A. F. Shebunin (1867—1937) tomonidan o‘rganilgan,

⁴ Hamid Ziyoyev. Hazrati Usmon mus‘hafi qayerdan keltirilgan? «Hidoyat» jurnalining 2005 yil 5-sonidan olindi.

tavsiflangan va sanasi berilgan⁵. Rossiyada ikki marta inqilob va hokimiyat almashgandan so‘ng, 1917-yil 14-dekabrda Petrograd milliy okrugining viloyat musulmonlar qurultoyi Milliy ishlar bo‘yicha xalq komissarligiga muqaddas yodgorlikni, ya’ni Milliy parlamentni musulmonlarga qaytarish iltimosi bilan murojaat qildi. Ufa shahrida joylashgan Ichki Rossiya va Sibir musulmonlari. RSFSR Xalq Komissarlari Kengashining 19-dekabrda qarori asosida uning raisi Vladimir Ulyanov (Lenin) tomonidan imzolangan Usmon Qur’oni Petrograd milliy okrugi viloyat musulmonlari qurultoyiga topshirildi⁶. Markaziy Osiyoga keltirilgani haqidagi to‘liq ma’lumotlar marhum ustoz Shayx Ismoil Maxdumning “Toshkentdagi Usmon mushafi tarixi” asarida keltirilgan. Mazkur kitobda sohibqiron Amir Temur va alloma Abu Bakr Qaffol Shoshiy Mushafning yurtimizga kelishiga aloqador ekani ko‘rsatiladi. Lekin Mushafni aynan kim olib kelgani hamon jumboqligicha qolmokda. Bizningcha, Mushafni hijriy 54 yili Samarqandga muhojir bo‘lib kelgan Usmon ibn Affonning o‘g‘li Xolid ibn Usmon olib kelgan, degan fikr ilmiy asosga ega. Samarqanddagi Xoja Abdu Darun maqbarasi aynan Xolid ibn Usmonga mansub me’moriy yodgorlikdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Shayx Ismoil Maxdum Toshkentdagi Usmon Mus’hafining tarixi. Arabchadan Abdulloh shayx Ismoil Maxdum o‘g‘li tarjimasi «Movarounnahr» nashriyoti -Toshkent.: 1995. 30-bet.
2. Azimov E. Amir Temur saltanati. – Toshkent.: G‘ofur G‘ulom nomidagi Adabiyot san’at nashriyoti. 1996. 40-bet.
3. Hamid Ziyoyev. Hazrati Usmon mus’hafi qayerdan keltirilgan? «Hidoyat» jurnalining 2005 yil 5-sonidan olindi.
4. Гогоберидзе Г. М. Коран Османа // Исламский толковый словарь. Ростов-на-Дону, 2009, с. 123-124.

⁵ Гогоберидзе Г. М. Коран Османа // Исламский толковый словарь. Ростов-на-Дону, 2009, с. 123-124.

⁶ “О выдаче Краевому мусульманскому съезду «Священного Корана Османа»”. 2015-yil 14-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2014-yil 18-sentyabr.

5. “О выдаче Краевому мусульманскому съезду «Священного Корана Османа»”. 2015-yil 14-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2014-yil 18-sentyabr.
6. <https://shosh.uz/uz/toshkentdagi-usmon-mus'hafi-tarixi-1-qism/>